

10. Юдахин К.К. (түзүүчү). Кыргызча-орусча сөздүк. – М.: Совтская Энциклопедия, 1965.

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КЛЮЧЕВЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Таштанова Кайринса Маматовна

ЖАГУ им. Б.Осмонова зам. директора ИПРК

0552687145 kayrinsa_71@mail.ru

Кыргызыстан город Жалал-Абад

Аннотация: В данной статье рассматривается роль компетентностно-ориентированных заданий как эффективного инструмента для формирования ключевых и предметных компетентностей у обучающихся. Акцентируется внимание на том, что КОЗ способствуют развитию у студентов не только теоретических знаний, но и практических навыков, необходимых для успешной адаптации в современном обществе. Приводятся примеры заданий, которые помогают распознавать и интерпретировать различных форм информации, а также разработки нестандартных и креативных решений.

Ключевые слова: образование, образовательные результаты, функциональная грамотность, компетентностный подход, компетентностно-ориентированное задание.

"Традиционная система обучения" существовала на протяжении десятилетиями период, не претерпев существенных изменений. В основе организации лежит классно-урочный принцип, на этом принципе построена традиционная школа основателями классно-урочной системы стали Я.А.Коменский и И.Ф.Герbart. Основной тезис традиционной школы - «обучение всех всему». Основным образовательным результатом этой школы является приобретенный набор знаний и навыков. Этот набор менялся со временем, но предметное образование как сущность предметного образования оставалось ориентиром. Классно-урочная система это идеальная технология передачи знаний как академического продукта, передачи их от учителя к ученику. Только учитель был его носителем.

Сегодня доступ к образованию стал обычным явлением благодаря использованию информационных технологий, революция в которых меняет мир. Учитель, считающийся единственным носителем знаний, стала сомнительной ценностью. Поэтому школа должна подготовить учеников к изменениям, развивая в них такие качества, как мобильность, автономия и конструктивность. Таков спрос на систему образования в настоящее время. Это могут быть достигнуты двумя

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

способами: за счет государственных образовательных стандартов (результатов обучения) на всех уровнях образования и за счет использования новых технологий для достижения результатов в процессе обучения.

Основное направление модернизации образования в Кыргызстане является развитие функциональной грамотности обучающихся, с помощью которой формируется умения самостоятельно добывать, анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для успешной самореализации в обществе. В практике деятельности инновационных образовательных учреждений такой подход называют компетентностью. При этом акцент делается не на запоминании энциклопедического набора знаний из разных областей, а на приобретении коммуникативных навыков, анализе, принятии решений.

Компетентностный подход не исключает необходимости формирования базы знаний, комплекса умений и навыков, а также функциональной грамотности (социально приемлемых алгоритмов действий в типичных ситуациях) и ценностей. И. А. Зимняя в своих исследованиях отмечает, что «компетентность в мировом образовательном пространстве рассматривается как качество квалифицированного специалиста-профессионала в определенной сфере деятельности». Компетентностный подход служит основой компетентностно-ориентированного задания (КОЗ).

КОЗ выступает в роли инструмента реализации компетентностного подхода. Основная цель КОЗ - формирование умений действовать в социально-значимой и личностно-значимой ситуации, используя предметные знания, умения, навыки, имеет не только учебное, но и жизненное обоснование.

По мнению Ю.К. Бабанского, КОЗ являются «средствами интеллектуального развития, образования и обучения, способствующие активизации учения, повышению качества знаний обучающихся, а также повышению эффективности педагогического труда. Это понятие включает такие средства, как вопрос, задача, учебная проблема и другие, используемые для активизации главным образом собственной учебной деятельности».

Таким образом, КОЗ помогают формировать умения, которые позволят учащимся эффективно действовать в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение при этом придается умениям, позволяющим действовать в новых, неопределённых, проблемных ситуациях. КОЗ требуют от ученика распознавания и интерпретации различных форм информации, а также разработки нестандартных и креативных решений. У КОЗ есть отличительные признаки: во-первых, это деятельностное задание; во-вторых, оно моделирует

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

практическую, жизненную ситуацию; в-третьих, оно строится на актуальном для учащихся материале; в-четвёртых, его структура задаётся особыми элементами.

Отличительные характеристики компетентностно-ориентированных заданий от традиционных

<i>Компетентностно-ориентированные задания</i>	<i>Традиционные задания</i>
Условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания на которые нет явного указания в тексте задачи	Информация и данные представлены в форме характеристик выполняемых профессиональных процессов, действий
Задача содержит указание (явное или неявное) на области применения результата, полученного при решении задачи	Структура задачи нестандартная, т.е. в структуре задачи не определены некоторые из ее компонентов

Как отмечает Н. Ф. Ефремова КОЗ включает следующие элементы:

1. *стимул* (погружает в содержание задачи и мотивирует на его выполнение);
2. *выражение задачи* (точное описание действий ученика при выполнении задания) (или в других источниках дается как *задачная формулировка*);
3. *источник информации* (содержит информацию, необходимую для того чтобы выполнить задание);
4. *инструмент проверки* (аналитическая шкала, модельный ответ, ключ, форма наблюдений, бланк);
5. *критерии оценки результата*.

Каждая составляющая КОЗ подчинена тому, что это задание должно организовать деятельность учащегося, а не воспроизведение им информации или отдельных действий. Внедрение КОЗ в предметное обучение – одно из направлений, связанных с реализацией государственных стандартов и применение их на уроке означает моделирование различных образовательных ситуаций и в первую очередь, не форма контроля, а способ включения учащихся в активную познавательную деятельность.

Приведем примеры из опыта работы. Предмет: биология 8 класс:

Ключевая компетентность: самопознание и решение проблем

Предметная компетентность: научное объяснение биологических процессов и явлений

Стимул	Вспомните как вас родители гладят, ласкают. Если вы хотите спать и не можете уснуть, что делают родители для вас, чтобы вы могли скорее уснуть?
--------	---

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Задачная формулировка	Некоторые родители, баюкая грудных детей, с легка похлопывают спинку ребенка, дети быстро успокаиваются и могут даже уснуть. Почему это происходит? Прочитайте самостоятельно параграф в учебнике стр. ... Приведите свой пример того, почему это происходит. Сделайте наброски, схему ли напишите свой вариант ответа в тетради
Источник информации для ученика	Учебник «биология 8 класс», раздаточный материал
Инструмент проверки	Применяет биологические знания в определенной ситуации – 2 балла Производит научно обоснованные описание - 2 балла, производит интерпретации биологических явлений - 1 балл.
Модель ответа	Ребенок в утробе лежит под сердцем матери. Сердце, звук которого малыш слушает на протяжении девяти месяцев в утробе у мамы, располагается с левой стороны. Так, если ребенка носить на этом боку или при плаче с легка постукивать спинку ребенка, он автоматически чувствует себя безопаснее и спокойнее, словно попадает в свою привычную среду, где ему было так тепло и хорошо
Критерии оценивания	Оценивание заданий: «5» - 5 баллов; «4» - 4-3 балла; «3» - 3-2 балла; «2» - 1 балл.

Предмет биология 8 класс:

Ключевая компетентность: информационная

Предметная компетентность: распознавание и описание живых объектов.

Стимул: Вы работаете в лаборатории и вы должны изучить живую клетку.

Задачная формулировка: Вам будет показан видео ролик. Ознакомьтесь. Каждому из вас раздали карточки с изображением клетки. Ваша задача – определить какая это клетка и напротив каждой стрелки напишите название отделов клетки.

Источник информации для ученика:

<https://www.youtube.com/watch?v=IDRw0E2BPHc> (просмотр видеоролика).

Инструмент проверки:

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Выделяет основные свойства живых организмов - 2 балл, определяет ключевые термины 2 балл, необходимые для поиска научной информации- 2 балл, выбирает достоверную информацию -1 балл, выполняет практическую работу -1 балл.

Модель ответа: концевая ветвь (терминаль) аксона, перехват Ранвье, миелиновая оболочка, аксонный холмик, ядро, дендрит, эндоплазматическая сеть (ЭПС), митохондрия, аппарат Гольджи.

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ 1 балл. Всего – 9 баллов. За 9-7 правильных ответов – «5»; за 6-5 – «4» балла, за 4-3 – «3», за 2-1 – «2».

Модель компетентного образования представляет собой будущее нашей образовательной системы. Применение компетентно-ориентированных заданий способствует активизации самостоятельной учебной деятельности обучающихся, изменяя характер их работы, а также трансформируя роль и подход преподавателя и меняя динамику взаимодействия между преподавателем и обучающимся.

Использованная литература:

1. Бабанский, Ю. К. Педагогика : учебное пособие для педагогических институтов / Ю. К. Бабанский, Т. А. Ильина, Н. А. Сорокин [и др.] ; под редакцией Ю. К. Бабанского. – Москва: Просвещение, 1983. – 245 с
2. Гайфуллина, А. З. Компетентно-ориентированные задания: структура, типы, конструирование / А. З. Гайфуллина // Химия в школе. – №7. – 2019. – С.17–21.
3. Гаркавая, Д. И. Компетентно-ориентированные задачи (задания) как средство реализации компетентной модели образования : методические рекомендации / Д. И. Гаркавая. – Белгород, 2016. – 26 с.
4. Гурьянова А. В. Компетентный подход в образовании. URL: festival.1september/articles/574903
5. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.
6. Ефремова, Н. Ф. Формирование и оценивание компетенций в образовании / Н. Ф. Ефремова. – Ростов-на-Дону – 2010. – С.123–125.
7. <https://moyaugra.ru/publication/8/8365>